

Procesos de orientación, inclusión y enseñanza en la escuela

Modelo teórico dirigido a las prácticas pedagógicas,
fundamentado en el Programa Todos a Aprender
para el mejoramiento de la calidad educativa

RECIE
REVISTA CARIBEÑA DE
INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

ISSN (versión digital): 2960-771X
ISSN (versión impresa): 2960-7701

Este trabajo tiene licencia CC BY 4.0.

5^o CONGRESO CARIBEÑO DE
**INVESTIGACIÓN
EDUCATIVA**

Modelo teórico dirigido a las prácticas pedagógicas, fundamentado en el Programa Todos a Aprender para el mejoramiento de la calidad educativa

Theoretical model aimed at teaching practices based on the Everyone Learn Program, to improve educational quality

Marilín Cuesta-Osorio¹

Mayra Payares²

Resumen

La educación es fundamental para la socialización y debe responder al rendimiento de la calidad educativa en las prácticas pedagógicas. Esta iniciativa tiene como propósito desarrollar un modelo teórico que sirva de guía para las prácticas en la Institución Educativa de Fredonia. Su enfoque se fundamenta en el Programa Todos a Aprender (PTA), con el fin de fortalecer la calidad de la educación. Se apoya en las teorías de Ausubel, Vygotsky, Hernández y Díaz, y en organismos como OREALC-UNESCO y OCDE. La metodología adoptó un enfoque cualitativo e interpretativo, utilizando el método fenomenológico de Husserl y entrevistas a profundidad con cinco docentes de educación básica primaria. La interpretación se realizó mediante categorización y triangulación de la información. Se definieron categorías

Abstract

Education is essential for socialization and must evaluate educational quality in pedagogical practices. This initiative aims to develop a theoretical model for practices at the Fredonia Educational Institution, based on the "Todos a Aprender" Program, to improve educational quality. It is grounded in the theories of Ausubel, Vygotsky, Hernández, and Díaz, and organizations like OREALC-UNESCO and OECD. The methodology adopted a qualitative and interpretive approach, using Husserl's phenomenological method and interviews with five primary education teachers. Interpretation was carried out through categorization and triangulation of information, with descriptive categories defined from the original data to ensure validity and reliability. Findings revealed a lack of three components of the program:

¹ Universidad de Cartagena. Colombia, macos1976@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0001-5495-7746>

² Universidad Tecnológica de Bolívar. Colombia, mayrapayares23@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0001-5293-5682>

descriptivas desde los datos originales, garantizando validez interna y fiabilidad a través de informantes clave. Los hallazgos revelaron la ausencia de didácticas especializadas en tres componentes del programa: pedagógico, formación situada y movilización. Este modelo teórico busca abordar las debilidades identificadas en las concepciones docentes.

Palabras clave: calidad educativa, educación, formación docente, modelo teórico, prácticas pedagógicas, programa Todos a Aprender

pedagogy, situated training, and mobilization. This model aims to address weaknesses in teachers' conceptions specialized teaching methods.

Keywords: education, educational quality, teach theoretical model, pedagogical practices, Todos a Aprender Program.

1. Introducción

Mejorar la calidad educativa se ha convertido en una de las metas más urgentes para los países en vías de desarrollo, que buscan integrarse exitosamente en la dinámica de la sociedad del conocimiento del siglo XXI. Esta necesidad se convierte en un desafío aún mayor en contextos donde el acceso a una educación inclusiva y de calidad es limitado, particularmente para los grupos en situación de vulnerabilidad. En el caso de Colombia, la falta de experiencia en políticas educativas centradas en la calidad ha llevado a que se priorice inicialmente la cobertura educativa, concentrándose en la expansión de la Educación Inicial, Media y Superior.

Sin embargo, la importancia de la calidad en la educación no empezó a ser una prioridad hasta los primeros años de la década de 2010. En este periodo, el Ministerio de Educación Nacional implementó estrategias específicas para mejorar la calidad de la Educación Primaria, especialmente en áreas rurales y con recursos limitados.

El Programa Todos a Aprender (PTA) nació como una respuesta concreta a esta necesidad. Su objetivo principal es actualizar las prácticas pedagógicas y optimizar el desempeño docente en contextos educativos desfavorecidos. Este programa forma parte de un conjunto de estrategias orientadas a mejorar la calidad educativa, con un énfasis particular en los estudiantes que enfrentan condiciones vulnerables. La investigación que se presenta busca realizar un análisis exhaustivo del PTA y su efecto en las prácticas pedagógicas de los docentes, fundamentándose en teorías de pedagogía crítica, como las propuestas por Paulo Freire (1970), y en los procesos de transposición didáctica.

La estructura de la investigación se organiza en diferentes momentos: introducción, metodología empleada, resultados obtenidos y una propuesta de modelo teórico que busca fortalecer las prácticas pedagógicas en la Educación Primaria. Los estudios previos resultan fundamentales para comprender y desarrollar este trabajo investigativo. Por ejemplo, Hernández (2016) realizó una investigación en Valledupar, Colombia, titulada «Metodología del estudio de clase de los docentes Todos a Aprender», con el objetivo de establecer pautas estratégicas que fortalecieran la implementación de la metodología entre los maestros del programa. A través de un enfoque positivista y descriptivo proyectivo, se administró una encuesta a 139 docentes, revelando deficiencias significativas en la aplicación de la metodología. Con base en estos resultados, se propusieron estrategias centradas en el trabajo colaborativo y la reflexión crítica, lo que contribuyó al refuerzo práctico del programa.

Por otro lado, Del Valle Grisales (2017), en su tesis *Resignificar las prácticas pedagógicas de las maestras de Educación Preescolar*, centró su análisis en los programas de formación continua y su repercusión en las prácticas pedagógicas en Medellín. Utilizando un enfoque cualitativo, basado en estudios de caso, concluyó que el saber pedagógico se construye tanto a partir de la formación inicial como mediante reflexiones sobre la práctica docente. Además, destacó la importancia de contextualizar las prácticas pedagógicas en entornos marcados por problemas sociales y familiares. Subrayó, asimismo, el papel fundamental del juego, la literatura y el arte en el trabajo con niños.

Ambos estudios ofrecen perspectivas valiosas sobre la aplicación y transformación de las prácticas pedagógicas, complementando el enfoque adoptado por esta investigación sobre el Programa Todos a Aprender.

2. Metodología

La metodología que a continuación se expone se inscribe en el paradigma interpretativo. Este paradigma se refiere al análisis sistemático de la acción social a través de la observación directa y detallada de las personas en su entorno natural para llegar al entendimiento y a la interpretación de cómo crean y mantienen su mundo social. Martínez (2004) afirma que se utiliza este paradigma en la investigación científica cuando «se requiere abordar una interpretación de los fenómenos estudiados cuya misión es descubrir los significados de los objetos para dilucidar lo mejor posible su esencia, pero conservando su singularidad en el contexto del cual forma parte» (p. 78).

Hernández (2016) señala que el paradigma interpretativo es adecuado cuando se desea entender cómo los participantes, ya sean individuos o pequeños grupos, perciben los fenómenos que les afectan. Este enfoque permite profundizar en sus vivencias, puntos de vista, opiniones y los significados que atribuyen a su realidad, es decir, cómo perciben subjetivamente el mundo que les rodea.

El propósito del paradigma en esta investigación fue interpretar tanto la percepción que manejan los docentes sobre las prácticas pedagógicas en la Institución Educativa de Fredonia, ubicada en el Distrito de Cartagena de Indias, como los componentes teóricos del Programa Todos a Aprender, con el fin de incorporarlos a las prácticas pedagógicas de dicha institución; todo ello con el fin de diseñar un modelo teórico dirigido a las prácticas pedagógicas en la mencionada institución educativa, fundamentado en el Programa Todos a Aprender, para el mejoramiento de la calidad educativa.

Según Carrs y Kemmis (1988), el paradigma interpretativo comprende varias dimensiones, entre ellas: dimensión ontológica, epistemológica, metodológica, axiológica y teleológica.

3. Resultados

Los resultados obtenidos en este estudio permitieron interpretar la ausencia significativa de didácticas especializadas por asignaturas dentro de las prácticas pedagógicas en la Institución Educativa de Fredonia. De los cinco componentes que integran el Programa Todos a Aprender, tres fueron clave para la construcción del modelo teórico: el componente pedagógico, el componente de formación situada y el componente de movilización y compromiso. Se observó que la falta de implementación de didácticas especializadas dificulta la integración de los conceptos teóricos del programa con las prácticas del aula. El modelo teórico propuesto busca subsanar estas deficiencias, considerando las concepciones de los docentes sobre sus prácticas y cómo estas pueden mejorarse.

En el ámbito educativo, se evidencia una desconexión entre las teorías pedagógicas y su aplicación práctica en el aula. Este desfase se refleja en cómo los docentes enfrentan

los desafíos cotidianos, ya que no logran integrar adecuadamente la teoría con las prácticas pedagógicas reales. La girología pedagógica, que aborda la transposición didáctica del arte docente, subraya la importancia de que los educadores se mantengan en un proceso constante de investigación y actualización profesional. Este enfoque permite mejorar la efectividad y calidad de la enseñanza, creando un entorno más afectivo y satisfactorio tanto para docentes como para estudiantes, lo que lleva a mejores resultados educativos.

En general, las prácticas pedagógicas en la Institución Educativa de Fredonia siguen un modelo tradicional centrado en la aplicación de conocimientos teóricos. Sin embargo, esta visión no articula la teoría con la práctica, lo que resulta en elementos educativos aislados y discontinuos. La falta de conexión entre estos aspectos ha sido una de las principales barreras para mejorar la calidad educativa de manera efectiva.

El análisis de los datos se llevó a cabo en tres fases. Primero, tras recopilar y transcribir la información, la investigadora realizó una revisión detallada de los datos obtenidos de los informantes clave, identificando de manera sistemática las categorías y subcategorías en las entrevistas. En la segunda fase, se analizó exhaustivamente el Programa Todos a Aprender, con el fin de integrarlo a las prácticas pedagógicas en la Institución Educativa de Fredonia, ubicada en el distrito de Cartagena de Indias. Finalmente, se diseñó un modelo teórico específico para mejorar las prácticas pedagógicas en la institución, apoyado en las estrategias y principios del programa.

A partir de los cinco componentes del Programa Todos a Aprender, se identificaron hallazgos significativos:

- a) en el componente pedagógico se observó un bajo conocimiento de los referentes curriculares de calidad, así como un manejo inadecuado de la evaluación del aprendizaje y la idoneidad de las actividades según los ambientes de aprendizaje;
- b) en el componente de formación situada, se realizó un trabajo situado y acompañamiento a los docentes de aula basado en actitudes voluntarias;
- c) en el componente de gestión educativa, se destacó la necesidad de fortalecer el liderazgo de los directivos docentes e influir positivamente en el clima escolar;
- d) el componente de condiciones básicas mostró que, aunque los estudiantes tienen acceso al establecimiento educativo, las cifras de deserción escolar continúan aumentando;
- e) el componente de socialización con la comunidad y movilización de esta se implementó transversalmente a todo el proceso.

Como resultado de estos hallazgos, se desarrolló un modelo compuesto por elementos teóricos interconectados, enfocado en mejorar las prácticas pedagógicas para fortalecer la calidad educativa en la Educación Primaria. Este modelo se basa en los principios pedagógicos del Programa Todos a Aprender y reconoce la necesidad urgente de transformar la calidad educativa en el país.

Figura 1
Resultados de la investigación: modelo teórico

Nota: Elaboración propia

4. Discusión y conclusiones

Las prácticas pedagógicas en la Institución Educativa de Fredonia reflejan un enfoque tradicional que separa la teoría de la práctica, lo cual limita el aprendizaje significativo. Los docentes suelen implementar estrategias generales que no responden a las necesidades específicas de los estudiantes, mientras que la evaluación diagnóstica, herramienta clave para atender esas diferencias, es subutilizada. Esta realidad afecta tanto la enseñanza como el desarrollo integral de los estudiantes.

En este contexto, el Programa Todos a Aprender ha servido como base para diseñar un modelo teórico que busca cerrar estas brechas. Este modelo propone articular los conocimientos teóricos y prácticos, integrar una visión inclusiva y centrarse en el estudiante como protagonista del aprendizaje. Además, fomenta el acompañamiento docente y la formación situada, elementos esenciales para una pedagogía transformadora.

El éxito de esta propuesta depende del compromiso de todos los actores educativos. Los docentes están llamados a asumir un rol activo, revisando sus prácticas y adoptando estrategias más dinámicas y adaptadas a las realidades del aula. Asimismo, la institución debe liderar este cambio, promoviendo espacios de diálogo y reflexión colectiva que enriquezcan el proceso.

Así, este modelo no solo aspira a mejorar la calidad educativa, sino a transformar las aulas en verdaderos laboratorios de aprendizaje y crecimiento.

5. Referencias bibliográficas

- Álvarez Zapata, L. O., & Guzmán Analla, E. (2017). *Transformación de las prácticas pedagógicas en el colegio de la UPB a partir de la noción de integración curricular*. [Tesis de maestría, Universidad Pontificia Bolivariana, Medellín] <https://r.issu.edu.do/XY>
- Ausubel, D. (1983). *Psicología de la educación*. Trillas.
- Delors, J. (1996). *La educación encierra un tesoro. Informe a la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la Educación para el Siglo XXI*. Santillana.
- Del Valle Grisales, L. M. (2017). *Resignificar las prácticas pedagógicas de las maestras de educación preescolar: aportes al mejoramiento de la calidad de la educación en el municipio de Medellín*. [Tesis de doctorado, Universidad de Manizales] <https://r.issu.edu.do/5j>
- Díaz, F., & Hernández, G. (2002). *Estrategias docentes para un aprendizaje significativo*. McGraw-Hill.
- Freire, P. (2004). *Pedagogía de la autonomía*. Paz e Terra.
- Hernández, N. (2016). *Metodología estudio de clase de los docentes Todos a Aprender*, [Tesis de doctorado, Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín] <https://virtual.urbe.edu/tesispub/0102688/intro.pdf>
- Husserl, E. (1986). *Ideas relativas a una fenomenología y filosofía fenomenológica*. Fondo de Cultura Económica.

- Martínez, M. (2009). *Ciencia y arte en la metodología cualitativa. Métodos hermenéuticos, métodos fenomenológicos, métodos etnográficos*. Trillas.
- Ministerio de Educación Nacional. (2011). *Programa para la transformación de la calidad educativa: Guía para actores involucrados en el programa*.
http://www.mineduccion.gov.co/1621/articles266934_archivo_pdf_documento_transformacion.pdf
- Ministerio de Educación Nacional de Colombia. (2013). *Programa Todos a Aprender: para la transformación de la calidad educativa. Guía uno: Sustentos del programa*.
https://www.mineduccion.gov.co/1621/articles299245_recurso_1.df
- Ministerio de Educación Nacional de Colombia. (2013). *Programa Todos a Aprender: Hacia una educación de calidad para todos*. <https://www.mineduccion.gov.co>.
- OREALC-UNESCO. (2007). El derecho a una educación de calidad para todos en América Latina y el Caribe. *Revista Electrónica Iberoamericana sobre Calidad, Eficiencia y Cambio en Educación*, 5(3), 1-21.
- UNESCO. (2004). *Educación para todos: El imperativo de la calidad. Informe de seguimiento de la EPT en el mundo*. Graphoprint.
- Vygotsky, L. (1979). *El desarrollo de los procesos psicológicos superiores*. Grijalbo.